

PHILOSOPHICAL SCIENCES

INTERRELATION OF ETHNOS AND NATURE: ECOLOGICAL TRADITIONS AND ECOLOGICAL CULTURE

Kozubaev O.,

Professor,

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic,

Institute of Philosophy

Kyrgyz Republic

Bishkek, Chui Avenue, 265a

Karabukaev K.

Doctor of Philosophy Sciences,

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic,

Institute of Philosophy

Kyrgyz Republic

Bishkek, Chui Avenue, 265a

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТНОСА И ПРИРОДЫ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Козубаев О.

профессор,

Национальная академия наук Кыргызской Республики,

Институт философии

Кыргызская Республика

г. Бишкек, проспект Чуй, 265 А

Карабукаев К.

д.филос.н.,

Национальная академия наук Кыргызской Республики,

Институт философии

Кыргызская Республика

г. Бишкек, проспект Чуй, 265а

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377362>

Abstract

In the article, in the historical and cultural aspect, in the context of the relationship of the ethnic group with the natural environment, the ecological and ethno-cultural determinants of ecological culture and the need to re-think the established and worked out spiritual and moral values, attitudes and guidelines based on the co-evolutionary principles of society and nature.

Аннотация

В статье в историко-культурном аспекте в контексте взаимосвязи этноса с природной средой рассматриваются эколого-этнокультурные детерминанты экологической культуры, а также вопросы, связанные с необходимостью переосмысления устоявшихся и выработанных многими поколениями духовно-нравственных ценностей, установок и ориентиров, базирующихся на коэволюционных принципах развития общества и природы.

Keywords: ethnos; natural environment; ecological culture; ecological traditions; spiritual and moral values.

Ключевые слова: этнос; природная среда; экологическая культура; экологические традиции; духовно-нравственные ценности.

Современный этап диалектического развития цивилизации характеризуется появлением негативных вызовов планетарного масштаба к существованию человечества, речь идет о все большем возрастании экологических кризисных явлений в разных точках мира. В связи с этим у мирового и научного сообщества назрела необходимость поиска путей решения экологических проблем, возникших под воздействием антропогенных факторов во взаимозависимой системе «человек–общество–природа»,

так как они могут привести к необратимым последствиям. Для решения проблем, кроме практических, технологических мер, необходимо повышать духовно-нравственные качества людей, так как экологический кризис имеет не только социально-экономические, но и духовные причины. Академик Н.Н. Моисеев в своей книге «Быть или не быть...человечеству?..» отмечает, что современная экологическая ситуация требует создания «нового характера взаимоотношений людей между собой и

природой» [1, с.11]. Согласно этому утверждению, чтобы минимизировать вред от пагубной деятельности человека социоприродной системе нужно особое внимание уделять духовно-нравственному воспитанию общества, данный аспект должен быть преобладающим в преодолении экологических проблем, т. е. необходим поиск социокультурных механизмов, способствующих гармоничному развитию природной среды и общества, в частности, актуализируется исследование вопросов формирования и развития «новой экологической культуры». Как справедливо отмечает казахский ученый Ж. Буламбаев, «...экологическая культура, как закономерный этап развития человеческой культуры XXI века, должна сыграть доминирующую роль в переходе человечества на новую парадигму развития» (2, с. 31).

Важно констатировать, что для обеспечения стабильного развития социоприродной системы, решения основных задач по формированию и развитию экологической культуры как средства и механизма воздействия субъекта (человека, общества) на природу необходимо уделять особое внимание диалектическому развитию отношений субъекта (человек, общество) и объекта (природной среды) в их единстве. Мировая практика свидетельствует, что обращение к традиционной этнокультуре, в частности, к экологическим традициям как к источнику представлений о природе и духовно-нравственного отношения людей к окружающей среде способствует устойчивому развитию социокультурной жизни социумов. Этот механизм социокультурного наследования, передачи и сохранения духовной культуры позволяет новому поколению познавать мудрость своих предков, прийти к пониманию взаимосвязи их жизни с развитием и изменением, преобразованием природной среды, что способствует выработке чувства ответственности индивидов перед прошлыми и будущими поколениями, так как нынешний этап развития общечеловеческой культуры, в частности экологической культуры, характеризуется поиском своего рода равновесия в отношениях людей с природной средой, меры следования традициям и их непрерывного обновления, преобразования, поскольку только на такой основе может быть достигнута оптимальная, стабильная эволюция системы «общество–природа».

Важно отметить, что социокультурное развитие общества, т. е. это касается этноэкологических традиций, экологической составляющей этнокультуры народа как важнейших факторов стабильности, является необходимым духовно-нравственным, экологическим механизмом, способствующим накоплению знаний и опыта общения с природой, эффективному, рациональному природопользованию, гуманному отношению к природе. Кроме того, являясь социокультурным фактором, обеспечивающим равновесное развитие этноса и природной среды, экологические традиции могут оказывать влияние на процессы трансформации традиционной этнокультуры на новую культуру – экологическую. Соответственно, экологические

функции этнокультурных традиций, как было отмечено Н.Н. Моисеевым, должны переходить к новым этапам надэтнических культур, характеризующихся тенденцией к унификации, т. е. к обновленной экологической культуре, которая должна выступать духовным регулятором отношений людей с реальным миром. При этом важно отметить, что духовно-практический потенциал экологических традиций народа, складывавшийся веками, позволяет выявить особенности взаимосвязи общества с природной средой, их закономерности и способствует разрешению противоречий в системе «общество–природа», тем самым открывая возможности для принятия реальных мер, чтобы остановить углубление экологического кризиса на нашей планете. Это обусловлено тем, что исторически накопленный во взаимодействиях с природой экологический опыт, навыки этноса, имея устойчивую локальную конфигурацию, были аккумулированы в основном в этнокультурных традициях и являются наиболее оптимальными предпосылками для регуляции отношений людей с природной средой, способствуя реальному пониманию роли природы в жизни людей, а также разработке концепции коэволюции общества и природы в социоприродной системе. Прав эколог В.Н. Мангасарян, справедливо отмечая, что «процесс формирования каждого индивида осуществляется на основе его приобщения к выработанным в истории общества традициям, в том числе традициям взаимодействия с природой (этноэкологическим традициям). В конечном счете общие традиции социальной жизни и культуры как важнейшие универсальные механизмы, благодаря которым осуществляются закрепление, хранение, трансляция и трансформация социокультурного, в том числе и экологического опыта, реализуются через действия конкретных людей, которые становятся носителями традиций, и они же эти традиции меняют, обновляют или разрушают» [3, с. 47]. Следует подчеркнуть, что экологические традиции, приобретенные в историческом развитии народа, являются необходимой структурообразующей стороной развития духовной культуры, определяющей не только последовательный ритм, динамичность, диалогичность этнокультуры в процессе взаимодействия этноса с окружающей природной средой, но и задают ее направление и общий характер развития. В этом аспекте взаимосвязь этноса с природной средой в этноэкологических традициях свидетельствует о духовном освоении пространства, выраженном в познании и одухотворении его объектов, явлений и включении их в систему мировоззрения людей. При этом необходимо отметить, что в системе социоприродной целостности природа является онтологическим основанием любого эволюционного процесса и предопределяет развитие не только материальной, но и духовной культуры людей. В свою очередь эколого-онтологические основы культуры того или иного народа содержат в себе принципы и парадигмы, синтезирующие весь позитивный, духовный, практический потенциал, накопленный в течение тысячелетий народами в процессе их разнообразного взаимодействия

с природной средой и содержащийся в их культурных традициях [4, с. 37].

Важно констатировать, что экологическая составляющая этнокультуры по своей сути есть способ бытия человека, людей и социумов во взаимодействии социоприроды, а сущностно-содержательная определенность традиционных ценностей прежде всего характеризуется преемственностью поколений, передачей социокультурного опыта освоения действительности, так как единство и преемственность поколений представляют собой определяющий способ передачи традиций, имеют тенденцию сохранять приверженность к этноэкологическим традициям. Эти установки порождают новую парадигму, позволяющую осмыслить взаимоотношения человека, людей и природной среды, т. е. они являются основанием для формирования новой парадигмы экологической культуры. При этом они открывают возможности для понимания онтологической сопряженности, со-бытия, со-творчества природной среды и общества, имеющих важное значение для комплексного, системного осмысления вопросов формирования и развития экологической культуры. В этом смысле для сохранения собственного бытия, этнокультурно-исторической специфики традиция как социокультурное явление представляет собой единство устойчивости и изменчивости, преемственности и относительного обновления, единого и многообразного, тем самым разворачивается в культурно-цивилизационном, пространственно-временном континууме.

Выявление исторических, социокультурных контекстов формирования и развития народных традиций, в том числе и экологических традиций, показывает, что они в совокупности есть не только органическая часть общей культуры, но и развивающееся бытие духовно-нравственных, социокультурных, экологических ценностей. При этом отмечаем, что эти ценности формируются у людей в процессе взаимосвязи с природной средой и относятся к духовному феномену, способствующему целесообразному бережному отношению к экологии и регулируемому действию человека к окружающей действительности. Очевидно, что в своем развитии на протяжении тысячелетий народы, взаимодействуя с природной средой, накапливали эмпирические знания в повседневной жизни в виде традиций, обрядов и т. д., передавали из поколения в поколение общественно-исторический, экологический опыт, свое духовно-практическое богатство. Этому содействовали наличие норм, морали, правил по отношению к окружающей среде, рациональные способы и методы организации деятельности и их социокультурные ценности, которые оформлялись и закреплялись в форме традиций, обычаев и т. д. Со временем это нашло свое отражение в традиционных знаниях о природе и об обществе. Например, по мнению М. Жумагулова, кыргызы издревле в своем этнокультурном развитии были знакомы с элементами современной экологической культуры как своеобразной системой восприятий традиционных идей, взглядов, знаний,

сравнений, обобщений и убеждений о природе, о взаимосвязи природного, социального и человеческого бытия, которая, обладая сложной структурой, явилась условием понимания кыргызами своей неразрывной связи с настоящим и будущим среды обитания и биосферы в целом [5, с. 57–58]. Эти знания, являясь основой формирования этнокультуры и мировоззренческих устоев народа, отражали неповторимые особенности, характеризуя аксиологический аспект взаимосвязи этноса с обитаемой средой. Поэтому выявление, осмысление и анализ экологического потенциала духовного наследия этнокультуры как важного аспекта взаимосвязи с природой, его трансформация в современную духовную культуру будут способствовать целенаправленному развитию экологического мышления, экологического сознания, что отразится на взаимоотношениях субъекта (человек, общество) и объекта (природа) в целях их устойчивого развития.

Кыргызские исследователи проблем, касающихся традиционных культур, отмечают, что экологические традиции, знания и представления об окружающей среде как жизнеобеспечивающие системы связи этноса с местом его обитания – характерная черта мировоззрения кыргызов, основа их экологической культуры [5]. Для обеспечения равновесия в развитии этноса и природы, выживания в суровых кочевых условиях были выработаны правила, предписания и нормы, запреты, которые были продиктованы глубоким пониманием законов природной среды, что в свою очередь оказало влияние на духовную и материальную культуру, восприятие, организацию и структурирование пространства жизнедеятельности человека, общества. Как справедливо отмечает видный российский эколог Э.В. Гирусов: «Экологическая культура этноса – это совокупность способов адаптации людей к окружающей среде, такое состояние общества, которое отличается соразмерностью духовных и материальных ценностей; соответствием социальной деятельности требованиям жизнепригодности окружающей среды; соблюдением долга перед жизнью на Земле; выраженного в сохранении условий для развития и приумножения жизненных форм, включая и человека» [6]. Следовательно, формирование новых общечеловеческих мировоззренческих ориентиров, направленных на гармоничное развитие системы «общество–природа», сохранение и поддержание окружающей среды в целом с использованием ценностей традиционной экологической традиции – одна из важнейших задач современной экологической культуры. Действительно, учитывая, что этнос и окружающая среда всегда представляли собой связанную этнокультурную экологическую систему с особыми взаимоотношениями, содержание и формы формирования экологической культуры целесообразно выбирать с учетом соответствующих народных традиций, которые создавались веками и передавались из поколения в поколение. Соответственно, формирование экологической культуры человека, общества происходит посредством изучения традиционных

основ и принципов жизнедеятельности с переосмыслением их экологических ценностей, включающих особую мировоззренческую модель миропонимания и познания законов природы и являющихся одним из способов сохранения этнокультуры народа. С другой стороны, в своей деятельности человек должен ориентироваться на заботу о будущем поколении, о сохранении окружающей природной среды и биосферы в целом и на целенаправленное регулирование природопользования. Следовательно, бережное и заботливое отношение к природной среде и использование ее ресурсов должно осуществляться с целью формирования высокого уровня экологической культуры, экологического мировоззрения подрастающего поколения в современном развивающемся обществе.

Таким образом, можно отметить, что для обеспечения сбалансированного устойчивого состояния и развития системы «общество–природа» важную роль играет формирование экологической культуры, подразумевающей соблюдение каждым индивидом принципов и норм экологических традиций, которые включают в себя духовность, нравственные устои, приверженность к экологическим ценностям во взаимодействии с природной средой.

Экологическая культура – система знаний о взаимодействии общества и природы, основанная на ценностных духовно-нравственных ориентирах, без которой немислимо развитие современного общества, духовное возрождение страны.

Список литературы:

1. Моисеев Н.Н. Сохранить человечество на Земле / Обращение к участн. «круглого стола», посвященного обсуждению книги Н.Н. Моисеева «Быть или не быть... человечеству?» // Экология и жизнь. 2000. № 1 (13). - С. 11–12.
2. Буламбаев Ж. Философско-антропологическое основание формирования экологической культуры: автореф.. дис. ... д-ра филос. наук. Алматы, 2001.
3. Мангасарян В.Н. Экологическая культура общества - СПб.:Балт. гос. техн. ун-т, 2009. - 112 с.
4. Жумагулов М.Ж. Онтология экологической этики -Бишкек: Илим, 2010. - 154 с.
5. Жумагулов М.Ж. Экологические ценности в культуре кыргызов.- Бишкек: Махprint, 2015. - 182с.
6. Гирусов Э.В. Методологические проблемы теории взаимодействия общества и природы: автореф. дис.... канд. филос. наук. - М.,1978.-18с.